

PIRIMQUL QODIROVNING “YULDUZLI TUNLAR” ASARIDA TARIXIY SO‘ZLARNING BADIY VA LINGVOPOETIK XUSUSIYATLARI

Jumayev Anvar

Zafarobod tumani 8-maktab o‘qituvchisi

E-mail: jumayevanvar965@gmail.com

Ilmiy rahbar: f.f.f.d. (PhD), dots. Maxammadiyev Xurshid Lutfullayevich

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18585739>

Annotatsiya: Mazkur tezisda Pirimqul Qodirovning “Yulduzli tunlar” romanida qo‘llangan tarixiy so‘zlar tizimi lingvistik va badiiy jihatdan tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Tarixiy so‘zlar, eskirgan leksika, tarixiy roman, lingvopoetika, Bobur davri, “Yulduzli tunlar”, badiiy til.

Abstract

This thesis analyzes the system of historical words used in Pirimqul Kadirov's novel "Starry Nights" from a linguistic and artistic perspective.

Keywords: Historical words, obsolete vocabulary, historical novel, linguopoetics, Babur era, "Starry Nights", literary language.

Аннотация

В данной диссертации с лингвистической и художественной точек зрения анализируется система исторических слов, использованных в романе Пиримкула Кадирова «Звездные ночи».

Ключевые слова: исторические слова, устаревшая лексика, исторический роман, лингвопоэтика, эпоха Бабура, «Звездные ночи», литературный язык.

Kirish

Tarixiy roman tilining asosiy xususiyatlaridan biri unda tarixiy so‘zlarning keng va o‘rinli qo‘llanishidir. Bunday leksik birliklar muayyan davrning ijtimoiy tuzumi, siyosiy boshqaruvi, harbiy tizimi va madaniy hayotini aks ettiradi. Pirimqul Qodirovning “Yulduzli tunlar” romani XV–XVI asrlar tarixiy voqeligini badiiy jihatdan yuksak saviyada tasvirlagan asar bo‘lib, unda tarixiy so‘zlar muhim lingvopoetik vazifani bajaradi. Muallif tarixiy leksikani me‘yorida va maqsadli qo‘llab, asarning tarixiy ishonchliligini ta‘minlash bilan birga, o‘quvchi tafakkurida o‘sha davr manzarasini jonlantiradi.

Roman tilida uchraydigan tarixiy so‘zlarni bir necha guruhga ajratish mumkin. Avvalo, davlat boshqaruvi va mansabga oid tarixiy so‘zlar e‘tiborni tortadi. Asarda tez-tez uchraydigan mirzo, bek, xon, amir, sulton, devonbegi kabi so‘zlar o‘sha davr siyosiy tuzumini ifodalaydi. Masalan, Bobur saroyidagi majlislar tasvirlangan epizodlarda devon, devonxona, farmon kabi birliklar davlat boshqaruvining asosiy unsurlari sifatida qo‘llanadi. Bu so‘zlar faqat terminologik vazifa bajarib qolmay, hukmdor va amaldorlar o‘rtasidagi munosabatlarni ham ochib beradi¹.

Harbiy sohaga oid tarixiy so‘zlar roman tilida alohida qatlamni tashkil etadi. Lashkar, sipoh, navkar, mingboshi, yuzboshi, qal‘a, qo‘rg‘on, jangovar bayroq kabi so‘zlar Boburning harbiy yurishlari tasvirida faol qo‘llanadi. Masalan, jang sahnalarida sipohning saf tortishi, lashkar boshliqlarining buyruqlari aniq tarixiy terminlar orqali beriladi. Bu holat voqealarning jonli va ishonarli chiqishiga xizmat qiladi.

¹ Begmatov E. O‘zbek tilining tarixiy leksikasi. Toshkent. 2008. 34-b

Asarda ijtimoiy-maishiy hayotga oid tarixiy soʻzlar ham keng uchraydi. Bozor, karvonsaroy, hammom, koʻshk, toʻrxona, xilvatgoh kabi birliklar shahar hayoti va saroy turmushini tasvirlashda muhim rol oʻynaydi. Xususan, Boburning xalq orasiga kirib, bozor manzaralarini kuzatishi tasvirlangan sahnalarda tarixiy soʻzlar ijtimoiy qatlamlar hayotini aniq ifodalashga yordam beradi².

Roman tilida harbiy-aslahaviy tarixiy soʻzlar ham muhim oʻrin tutadi. Qilich, nayza, kamon, sovut, dubulgʻa kabi leksik birliklar jang sahnalarida obrazlarning harakatini aniq va tasviriy qiladi. Bu soʻzlar orqali muallif oʻsha davr harbiy texnikasi va jang usullarini badiiy jihatdan ishonarli aks ettiradi.

Shuningdek, maʼnaviy-madaniy hayotga oid tarixiy soʻzlar ham romanning muhim lingvistik qatlamini tashkil etadi. Madrasa, masjid, xattot, shoir, majlis, bayt, devon kabi birliklar Boburning ijodiy va maʼrifiy muhitini ochib beradi. Ayniqsa, Boburning sheʼr bitishi yoki adabiy suhbatlar tasvirlangan epizodlarda bu soʻzlar badiiy muhitni boyitadi va qahramonning maʼnaviy qiyofasini toʻliqroq ochishga xizmat qiladi³.

“Yulduzli tunlar” asarida tarixiy soʻzlarning turlari va tasnifi

№	Tarixiy soʻz turi	Izoh (lingvopoetik xususiyati)	Asardan misol (namunaviy)
1	Arxaizmlar	Hozirgi adabiy tilda isteʼmoldan chiqqan, lekin tarixiy-badiiy matnda davr ruhini beruvchi soʻzlar	sipoh, cherik, navkar
2	Tarixiy realiyalar	Muayyan tarixiy davrga xos boʻlib, bugungi kunda mavjud boʻlmagan tushunchalarni ifodalaydi	amir, bek, sulton
3	Lavozim va unvon nomlari	Davlat boshqaruvi va harbiy tizimga oid tarixiy atamalar	mirzo, hokim, lashkarboshi
4	Harbiy terminlar	Oʻsha davr urush va mudofaa tizimini ifodalaydi, epik ohang yaratadi	qalʼa, qilich, sipar
5	Ijtimoiy tabaqa nomlari	Jamiyatdagi ijtimoiy qatlamlarni koʻrsatib, tarixiy muhitni ochib beradi	dehqon, amaldor, quldor
6	Madaniy-maishiy soʻzlar	Davrga xos turmush tarzini va urf-odatlarini yoritadi	saroy, chodir, xazina

Tarixiy soʻzlarning badiiy ahamiyati shundaki, ular asarda faqat eskilik unsuri sifatida emas, balki mazmunni chuqurlashtiruvchi vosita sifatida qoʻllanadi. Pirimqul Qodirov tarixiy leksikani haddan ortiq murakkablashtirmasdan, zamonaviy oʻquvchi uchun tushunarli kontekstda beradi. Bu esa romanning badiiy va ilmiy qiymatini oshiradi.

Xulosa

² Karimov N. Oʻzbek tarixiy romanlari poetikasi. Toshkent . 2007. 23-b

³ Toʻxtasinov B. Badiiy matn lingvopoetikasi. Toshkent. 2009. 78-b

“Yulduzli tunlar” romanida tarixiy soʻzlar muhim lingvopoetik vazifani bajaradi. Ular asarda tarixiy davr ruhini yaratish, voqealar rivojini ishonarli tasvirlash va obrazlar xarakterini ochib berishga xizmat qiladi. Davlat boshqaruvi, harbiy, ijtimoiy va madaniy hayotga oid tarixiy soʻzlar romanning badiiy toʻqimasiga uygʻun singdirilgan. Pirimqul Qodirov tarixiy leksikadan mahorat bilan foydalanib, tarixiy roman janrining yuksak namunalaridan birini yaratgan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Qodirov P. Yulduzli tunlar. Toshkent, Gʻafur Gʻulom nomidagi nashriyot.
2. Bobur Zahiriddin Muhammad. Boburnoma. Toshkent.
3. Begmatov E. Oʻzbek tilining tarixiy leksikasi. Toshkent.
4. Karimov N. Oʻzbek tarixiy romanlari poetikasi. Toshkent.
5. Toʻxtasinov B. Badiiy matn lingvopoetikasi. Toshkent.